

ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЩЕЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Дустова Н.К.

Шарипова Ф.Х.

Бухарский государственный медицинский институт (ректор Тешаев Ш.Ж.)

Бухара, Узбекистан

Ихтиярова Г.А.

(Зав.кафедры – DSc, профессор)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10650170>

Аннотация. Беременные существующими гипертензивными состояниями и сахарном диабетом, перенесли новую коронавирусную инфекцию с большим количеством осложнений. Более высокая уязвимость этих пациентов, возможно было связано снижением иммунной системой из-за основных заболеваний или побочных эффектов лечения, включая роды и хирургические вмешательства. Несмотря на то, что продолжается информирование о данной заболевании, информация о беременности и послеродового периода остается еще ограниченной.

Ключевые слово: коронавирус, пациент, инфекция, лечение.

Введение. По эпидемиологическим исследованием было выявлено, что риском заражения подвержены люди любого возраста, однако степень тяжести заболевания связана с возрастом и сопутствующими заболеваниями. Больные раком, инфицированные SARS-CoV-2, показали более высокий риск тяжелых осложнений и уровень смертности по сравнению с пациентами без таких заболеваний. Всемирная организация здравоохранения объявила продолжающуюся вспышку новой коронавирусной пневмонии (COVID-19) глобальной чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения. В Узбекистане первый зарегистрированный случай зафиксирован 6 марта 2020 года. В настоящее время, на момент написания этой статьи в Узбекистане зарегистрировано 65765 случаев COVID-19 с положительным тестом 2289 смертей. [6, 7, 12].

К вирусу восприимчивы беременные женщины. По сравнению с населением в целом особое физиологическое состояние во время беременности заставляет беременных женщин сталкиваться с более высокими клиническими рисками и предрасположенными к неблагоприятным исходам беременности, особенно в отсутствие эффективных противовирусных препаратов [7, 8, 9, 20, 21]. В настоящее время имеется немного сообщений о беременности, осложненной инфекцией COVID-19, и все они представляют собой клинические случаи или небольшие выборочные исследования, и основное внимание уделяется клиническим характеристикам и исходам для матери и ребенка; соответствующие патологические изменения плаценты все еще неясны, и остается ли вертикальная передача от матери к плоду внутриутробно нет окончательного мнения [9, 11]. Мы стремимся проанализировать клинические характеристики и патологические изменения плаценты у беременных, инфицированных COVID-19, попытаться установить соответствующие клинко-патологические связи и предоставить теоретическую основу для понимания исходов у матери и ребенка и оценки вертикальной передачи внутриутробно.

Материалы и методы. Обследование проводилось в течение 26 дней, начиная с первого случая полимеразной цепной реакции (ПЦР) - подтвержденного случая COVID-19 в нашем учреждении с 9 сентября 2020 года. Было оценено клиническая характеристика, тяжесть заболевания и продолжительность пребывания в больнице.

Результаты исследования: В исследование были включены 27 беременных женщин с COVID-19, которые имели положительные результаты полимеразной цепной реакции обратной транскрипции (ОТ-ПЦР) из респираторных образцов. Возраст пациенток был от 21 до 36 лет, средний возраст составлял $28,5 \pm 1,5$ лет. В течение 2-недельного периода исследования 9 из 27 женщин (67,4%), поступивших в стационар, сообщили о симптомах, соответствующих COVID-19, которые имели положительный результат ПЦР-теста. Среди них 6 (69%) сообщили о симптомах COVID-19 в качестве основных жалоб кашель и высокую температуру $<38,4^{\circ}\text{C}$, а 3 (31%) заявили о первичных акушерских жалобах, но при рутинном скрининге были определены как симптомы. Наиболее частым симптомом при поступлении был сухой кашель ($n = 7$, 65,6%), отсутствие обаяние и вкуса (7, 65,6%) за которым следовали лихорадка ($n = 9$, 48,3%) и миалгии ($n = 3$, 37,9%). *Исследование лабораторных данных в динамике беременности у пациенток с COVID-19, показали, что уровни концентрации гемоглобина и количества эритроцитов были достоверно выше и являлись компенсаторно-приспособительной реакцией организма матери. У всех обследованных пациенток имело место анемия: Hb – $84,2 \pm 1,3\%$ при пониженных значениях Hb на 7,7%. Отмечена склонность к тромбоцитопении, ускорение СОЭ на 33,1%, лейкоцитозу. Учитывая высокую значимость COVID-19 как возникновение фактора риска ТЭО, у этих женщин была изучена система свертывания крови, с наличием Д-димеров, ферритина, ФНГ и АЧТВ. Увеличение фибриногена и снижение АЧТВ имело очень важное клиническое значение при выборе доз антикоагулянтных препаратов. Уровень Д-димера значительно повышался в тяжелых случаях, что являлся одним их потенциальным фактором риска и основанием для плохого прогноза.*

Выводы: по тяжести COVID-19 у беременных женщин отмечалась - 86% легкая, 9,3% - тяжелая. Стратегия универсального тестирования выявила бессимптомных женщин с COVID-19, у многих из которых впоследствии развилось повышение температуры или симптомы болезни. Изменение в системе гемостаза приводили к нарушению не только материнским осложнениям но и нарушение фетоплацентарной системе, и это свидетельствовала о необходимости дальнейших исследований среди беременных женщин и родильниц.

References:

1. Aggarwal G., Lippi G., Michael Henry B. Cerebrovascular disease is associated with an increased disease severity in patients with Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): a pooled analysis of published literature. Int J Stroke. 2020, 15(4): 385–389.
2. Dustova N.K., Babadjanova G.S., Ikhtiyarova G.A. Peculiarities of pregnancy Dustova N. K. et al. Gulchekhra A. Ikhtiyarova //Journal of Natural Remedies. – 2021. – Т. 22. – №. 1. – С. 1.
3. Dustova N. K. Features of the course of pregnancy and its outcome depending on the severity of preeclampsia //Problems of biology and medicine. – 2012. – Т. 1. – С. 129.

4. Dustova N. K. Hypertension and pregnancy //News of dermatovenereology and reproductive health. – 2014. – Т. 2. – С. 86.
5. Dustova N. K., Hafizova D. A. Prevention of complications of varicose veins of pelvic organs in women of reproductive age //Asian Journal of Multidimensional Research. – 2018. – №. 7. – С. 11.
6. Dustova N. K., Ikhtiyarova G. A. Comparative outcomes of pregnancy and child in women with a history of antiphospholipid syndrome during the pandemic period //British Medical Journal. – 2022. – Т. 2. – №. 5.
7. Dustova N. K., Ikhtiyarova G. A. Comparative outcomes of pregnancy and child in women with a history of antiphospholipid syndrome during the pandemic period //British Medical Journal. – 2022. – Т. 2. – №. 5
8. Dustova N. K., Islamova G. H. Problems of late postpartum complications and its correction //international scientific and practical conference" the time of scientific progress". – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 93-96.
9. Dustova N.K., Babadjanova G.S., Ikhtiyarova G.A. Peculiarities of pregnancy and lobar peculiarities in patients with varicose veins of the pelvic// International Journal of Bioscience and Biotechnology. - 2019. Vol.11. Iss.9. - P. 92 - 97.
10. Dustova N.K., Hafizova D.A. Prevention of complications of varicose veins of pelvic organs in women of reproductive age// Asian Journal of Multidimensional Research. - 2018. - № 7(11). - P. 14 - 29.Mao L., Jin H.J., Wang M.D., et al. Neurologic manifestations of hospitalized patients with coronavirus disease 2019 in Wuhan, China. JAMA Neurol. 2020, 77(6):1–9.
11. Mukhamedova S.T., Hamraeva D.R., Karomatova F.A. the Prognostic significance of cytokines in the diagnosis of pathology of newborns //Journal of natural remedies. – 2021. – т. 22. – №. 1 (1). – с. 119-123.
12. Zhou P., Yang X.L., Wang X.G., et al. A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin. Nature. 2020, 579(7798): 270–273.
13. **Дустова Н.К., Аслонова М.Ж.,** Ихтиярова Г.А. Клинические аспекты варикозной болезни у беременных женщин// Международной научной конференции, посвященной 85 - летию Курского государственного медицинского университета. - 2020. - №1. - С. **556 - 559.**
14. Дустова Н.К. Features of a current pregnancy and delivery in pregnant women with varicose// Евразийский вестник педиатрии. - 2020. - № 2 (5). - С. 182 – 186.
15. Дустова Н.К. Особенности течения беременности и родов у пациенток с варикозным расширением вен малого таза и нижних конечностей// Тиббиётда янги кун. - 2018. - № 8. - С. 164 - 167.
16. Дустова Н.К. Ихтиярова Г.А. Аслонова М.Ж. Роль инфекционных факторов при синдроме потери плода// Тиббиётда янги кун. - 2020. - №1 (30/2) - С. 116 - 119.
17. Мухамедова Ш. Т., Юлдашева Г. Г. Состояние материнского организма-предиктор развития неонатальной дезадаптации новорожденных //Global science. Development and novelty. – 2016. – С. 37-39.
18. Наврузова Ш. И., Мухаммедова Ш. Т., Сафарова Ш. У. Особенности цитокинового статуса у новорожденных в период ранней адаптации в зависимости от влияния повреждающих факторов //Евразийское Научное Объединение. – 2018. – №. 7-1. – С. 53-55.

19. Ходжаева Н. И., Мухамедова Ш. Т., Каюмова Д. Т. Факторы длительности ремиссий при женском алкоголизме в климактерическом периоде //Врач-аспирант. – 2009. – Т. 37. – №. 10. – С. 930-936.
20. Шахноза Т. Мухамедова, Дильноза Р. Хамраева, Фазолат А. Кароматова. (2021 г.). Прогностическое значение цитокинов в диагностике патологии новорожденных. *Journal of Natural Remedies* , 22 (1 (1), 119-123.

INNOVATIVE
ACADEMY